

A tenda moderna: o uso da pedra e do metal numa obra de exceção

Maria Luiza Adams Sanvitto

Formação: Graduação em Arquitetura e Urbanismo UFRGS e Doutorado em Arquitetura PROPARG/UFRGS

Filiação: Departamento de Arquitetura UFRGS

Endereço: Av. Iguazu, 206 apto 702, Porto Alegre / RS

Fone: (51) 33385203 (res.); 33384318 (com.)

Fax: (51) 33384318

E-mail: isa-sanvitto@uol.com.br

Resumo

A tenda moderna: o uso da pedra e do metal numa obra de exceção

Projetada por Oscar Niemeyer em 1954, a Casa Edmundo Cavanelas no Distrito Pedro do Rio em Petrópolis, Rio de Janeiro, pode ser inserida no quadro de revisão que a obra de Niemeyer sofre na década de 60, anunciada no projeto para o Museu de Arte Moderna de 1955. Destaca-se pela racionalidade na concepção formal e pelo uso da pedra e do metal, em contraste com as obras anteriores marcadas pela plasticidade do concreto. Mais do que isto, demonstra uma mudança nas estratégias compositivas usadas pelo arquiteto, antecipando os palácios de Brasília concebidos como caixas de vidro protegidas por peristilos nas mais variadas concepções.

Inserida numa magnífica paisagem, esta proposta para uma casa de campo está perfeitamente integrada a natureza, através da cobertura curva que acompanha a concavidade do vale onde está implantada, e pela continuidade visual da área social com os jardins projetados por Burle Marx. A cobertura metálica em catenária, estruturada por treliças metálicas, está suspensa em quatro pilares trapezoidais de concreto revestidos em pedra, sugerindo a imagem de uma tenda, estratégia sem precedentes na obra de Niemeyer. Telhas onduladas de fibrocimento garantem a estanqueidade e o sombreamento no plano superior, enquanto a madeira é usada como forro em toda extensão, acompanhando a curvatura inferior, exceto na cozinha e banheiros com forros alveolares planos. Nas bordas laterais da cobertura as treliças permanecem à vista. Sob esta tenda, desenvolve-se uma planta racional com três quartos, banheiros e cozinha, segregados da sala de estar e jantar por uma parede que acompanha o revestimento em pedra dos pilares, prolongando-se além da cobertura até o jardim. Estratégia esta que reforça a continuidade espacial permitida pelos grandes planos envidraçados que delimitam a área social, em contraste com outra parede em pedra que completa o fechamento.

Muito divulgada pelos jardins de Burle Marx, perfeitamente restaurados por seu novo proprietário, a concepção arquitetônica da Casa Cavanelas não teve o mesmo destaque da Casa das Canoas, obra emblemática na produção residencial de Oscar Niemeyer. O presente trabalho pretende um olhar sobre a Casa Cavanelas, procurando situá-la no contexto da obra de Niemeyer, considerando o uso da pedra e do metal desta solução de exceção entre as demais casas projetadas pelo arquiteto.

Palavras-chave: casa moderna; cobertura em catenária; casa de campo

Abstract

The modern tent: The use of stone and metal in an exceptional work

Designed by Oscar Niemeyer in 1954, the house Edmundo Cavanelas in the Pedro do Rio district, Petrópolis, state of Rio de Janeiro, can be considered within the landmark of the review of Niemeyer's work during the 1960s that was announced in the design of Museu de Arte Moderna of 1955. In this house, the rational formal conception and the use of stone and metal contrast with his previous work, in which concrete plasticity was central. Moreover, it shows a change in the composition strategies applied by the architect, in an anticipation of the palaces in Brasília designed as glass boxes protected by diverse peristyles.

Placed in a magnificent landscape, this country home is completely integrated to nature by a roof curved according to the concavity of the valley where it is set and by the visual continuity of the social area with the gardens designed by Burle Marx. The catenary metal roof, with a metal truss structure, is suspended on four trapezoidal concrete pillars covered with stone, suggesting the image of a tent. This is an unprecedented strategy in the work of Niemeyer. Corrugated fiber cement sheets provide rain protection and shade, whereas wood is used as ceiling material throughout the house, except for the kitchen and the bathrooms, which have flat honeycomb ceilings. Trusses remain apparent at the roof sides. Under this tent, there is a rational plan with three bedrooms, bathrooms, and kitchen, which are separated from the living room and the dining room by a wall made of the same stone lining the pillars and that extends beyond the roof to the garden. This strategy stresses the space continuity provided by the large glass panes that limit the social area and contrasts with the other stone wall that closes the structure.

Renowned by Burle Marx's gardens, which have been perfectly restored by the new owner, the architectural conception of Cavanelas house has not received the same attention as the house "Casa das Canoas", an emblematic work in Oscar Niemeyer's house design. The present study aimed at discussing Cavanelas house within the context of Niemeyer's work, particularly taking into account the use of stone and metal in this design, which is an exception relative to the other houses designed by him.

Key words: modern house; catenary roof; country home

A tenda moderna: o uso da pedra e do metal numa obra de exceção

Introdução

O tema proposto pelo IV Seminário DOCOMOMO SUL, *PEDRA, BARRO E METAL: norma e licença na arquitetura moderna do cone sul americano 1930-1970*, direciona o pensamento analítico arquitetônico para uma obra que utilize predominantemente um ou mais dos materiais – pedra, barro e metal. Estabelecida esta premissa, pode-se dizer que, entre todas as tipologias desenvolvidas nos projetos de arquitetura deste período, a casa se manteve protagonista no exercício da investigação projetual. O desaparecimento recente de Oscar Niemeyer, reconhecido como o mais destacado arquiteto brasileiro, tem conduzido as atenções para o conjunto de sua obra. Com o projeto que marcou o início da Escola Carioca em 1936, o Ministério da Educação, passando pelo Pavilhão de Nova Iorque em 1939, do qual participou Lúcio Costa, até os projetos da Pampulha em 1942, Niemeyer demonstrou a afirmação de uma arquitetura de raiz corbusiana que assumiu caráter nacional, levando a comunidade internacional a conhecer o modelo de modernidade que o Brasil vivia. Durante a década de 50, os projetos de Niemeyer seguiram o desenvolvimento das estratégias compositivas e formais das décadas anteriores, com destaque para as curvas do Edifício Copan, de 1950, e as edificações do Parque do Ibirapuera de 1954 que formam conjunto unitário através da elegante marquise.

Aproximadamente em meados dos anos 50, Niemeyer se afastou das soluções recortadas, dos paramentos inclinados e formas livres. Passou a exercitar a simplificação formal e a expressão arquitetônica através da estrutura:

Neste sentido, passaram a me interessar as soluções compactas, simples e geométricas; os problemas de hierarquia e de caráter arquitetônico; as conveniências de unidade e de harmonia entre os edifícios e, ainda, que estes não mais se exprimam por seus elementos secundários, mas pela própria estrutura, devidamente integrada na concepção plástica original. Dentro do mesmo objetivo, passei a evitar as soluções recortadas ou compostas de muitos elementos, difíceis de conterem numa forma pura e definida; os paramentos inclinados e as formas livres que, desfigurados pela incompreensão e inépcia de alguns, se transformaram muitas vezes, em exibição ridícula de sistemas e tipos diferentes.¹

Provavelmente, ao se referir à *incompreensão e inépcia de alguns*, Niemeyer estivesse se reportando às críticas de Max Bill à arquitetura brasileira, que ele de certa forma incorporava. As manifestações do arquiteto suíço foram bastante enfáticas quando da sua vinda ao Brasil como membro do júri da segunda Bienal, em especial durante conferência que pronunciou na noite de 9 de julho de 1953, na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Depois de destacar o Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes, o Pedregulho, projetado em 1947 por Affonso Eduardo Reidy, pelo *êxito absoluto no plano urbanístico, arquitetônico e*

social, Max Bill afirmou: *vosso país está em perigo de cair no mais terrível academismo antissocial, no plano da arquitetura moderna*².

A associação entre a crítica de 1953 e a profunda alteração nas estratégias compositivas da arquitetura de Niemeyer é plausível. A revisão formal que a obra do arquiteto sofreu na década de 60, tão claramente demonstrada em Brasília, foi anunciada no projeto para o Museu de Arte Moderna de 1955 através da proposta de uma pirâmide invertida, localizada no ponto mais alto de uma elevação em Caracas. Este projeto demonstra uma profunda alteração, afastando-se da figuratividade dos edifícios anteriores, onde elementos de arquitetura tradicionais, revisados pela doutrina moderna, tratavam de solucionar as demandas das fachadas³.

Projetada por Oscar Niemeyer, a Casa Edmundo Cavanelas em Petrópolis, Rio de Janeiro, pode ser inserida neste quadro de revisão, destacando-se pela racionalidade na concepção formal e pelo uso da pedra e do metal, em contraste com as obras anteriores marcadas pela plasticidade do concreto. A cobertura em exoesqueleto que excede os limites da área envidraçada demonstra significativa mudança nas estratégias compositivas usadas pelo arquiteto, antecipando os palácios de Brasília concebidos como caixas de vidro protegidas por peristilos nas mais variadas concepções.

Muito divulgada pelos jardins de Burle Marx, perfeitamente restaurados por seu novo proprietário⁴, a concepção arquitetônica da Casa Cavanelas não teve o mesmo destaque da Casa das Canoas, emblemática na produção residencial de Oscar Niemeyer. Considerando o contexto do IV Docomomo Sul, proponho outro olhar sobre a Casa Cavanelas. Além de situá-la no contexto da obra de Niemeyer o foco da análise será o uso da pedra e metal como solução excepcional entre as casas projetadas pelo arquiteto.

O entorno

Fig. 1 – Localização
Google Earth

A Casa Cavanelas foi projetada por Oscar Niemeyer para Edmundo Cavanelas em 1954. Está situada no conjunto montanhoso da Serra dos Órgãos, Distrito Pedro do Rio, Petrópolis, aproximadamente a 68 km da cidade do Rio de Janeiro. Localizada num amplo lote entre montanhas, ocupa um pequeno vale no sentido norte-sul, para onde se abrem perspectivas interrompidas a leste e oeste pela acividade do solo. Cercada por elaborados jardins de Burle Marx, extensamente comentado em várias publicações, e por uma seqüência encadeada de montanhas circundando o vale, a casa está implantada ao centro desta deslumbrante paisagem.

A casa é térrea, com planta retangular, sendo que seu eixo longitudinal é transversal à linearidade do pequeno vale. Esta parece ter sido a decisão mais marcante de Oscar Niemeyer, que pode ter levado a opção de uma cobertura em curva catenária, uma vez que a curvatura desta acompanha o relevo do entorno e linha do horizonte, deixando que o solo se mantenha como o único elemento horizontal na composição. A Casa Cavanelas representa uma exceção na produção residencial de Niemeyer pelo uso da pedra, do metal e pela racionalidade da planta, contrastando com a organicidade da Casa das Canoas, conhecida mundialmente⁵.

Fig. 2 – Planta baixa e corte longitudinal
Philippou, 2008, p. 208

A aproximação a casa se dá através de uma via suavemente descendente, com uma vista para o vale onde a casa se situa ao centro. Na chegada pela fachada oeste, o visitante é recebido por um conjunto de formas voluptuosas, num conjunto vegetal onde a diversidade de cores entre verde, avermelhado e amarelo estão organizadas num desenho curvilíneo de formas livres que, sem tentar reproduzir a natureza intocada, é marcado pela intervenção de Burle Marx⁶. Na fachada oposta, num contraste bastante perceptível, a geometria retilínea domina a paisagem com um

impressionante xadrez de gramíneas em verde claro e escuro que, em alguns pontos, retoma o avermelhado do jardim curvilíneo. A piscina se insere perfeitamente nesta geometria, ocupando alguns módulos no meio deste tabuleiro. Seja através de formas orgânicas ou retilíneas, a relação entre natureza e artifício, sempre presente na obra de Burle Marx, é magnificamente trabalhada. Por último, a pavimentação em pedra portuguesa faz a interface entre o jardim e os espaços abertos no entorno da casa, arrematando o diálogo entre natureza intocada, natureza organizada pela mão do homem e inserção de um objeto arquitetônico.

Fig. 3 – Vista a partir do acesso
Oscar-Niemeyer-casa-cavanelas-CasaAbril

Assim afirmava Burle Marx:

*Um jardim não é uma cópia da natureza. É uma organização de elementos que existem na natureza. E talvez seja uma arte.*⁷

Fig. 4 – Jardim oeste
panoramaftr.blogspot.com

Fig. 5 – Jardim leste
panoramaftr.blogspot.com

A casa

Fig. 6 – Croquis de Niemeyer
Weintraub; Hess, 2011, p. 110

A casa pode ser vista como uma tenda abstrata, um simples pavilhão de apoio ao jardim. A cobertura metálica curva é suspensa como um grande toldo a partir quatro pilares localizados nas arestas do retângulo que define sua planimetria. Forma um vale artificial que repete a topografia do vale natural cercado de montanhas. A suave curvatura do telhado, voltada para o céu, emana o repouso da rede indígena, um celebrado símbolo de brasilidade⁸. Estende-se sobre uma área de aproximadamente 340 m², que excede o perímetro fechado da casa formando varandas sombreadas. Ao sul, a área coberta externa é um abrigo para carro, pavimentado com pedra portuguesa preta que se prolonga ao oeste na área descoberta e na varanda voltada para esta orientação. Diferenciando-se da rota do automóvel, uma área de estar aberta pavimentada em pedra portuguesa branca marca a varanda ao leste voltada para a piscina.

Fig. 7 – Varanda leste
Oscar-Niemeyer-casa-cavanelas-Arcaid-AlanWeintraub

Na zona compartimentada sob a cobertura, com área em torno de 150 m², a planta é organizada em três partes. Ao centro está o estar. Completamente envidraçado ao leste, permite ampla visão do jardim quadriculado onde se encontra a piscina. A estratégia de contraste entre fachadas opostas transparentes contra outras duas opacas, utilizadas posteriormente nas casas do Brutalismo Paulista, é aqui anunciada⁹. Na fachada oeste, o pano de vidro da área social é interrompido no centro pela opacidade de uma parede de alvenaria, predominando a transparência e mantendo nas laterais a possibilidade de contemplação do jardim curvilíneo a partir do interior. Assim como na fachada leste, este plano é recuado em relação à cobertura de modo a proteger da insolação. Não existe uma entrada caracterizada como principal, sendo possível o ingresso através de qualquer uma das quatro portas de vidro que dão acesso à área social nas fachadas leste e oeste.

Fig. 8 – Vista para o jardim ao leste
Oscar-Niemeyer-casa-cavanelas-CasaAbril

Fig. 9 – Mobiliário original
Weintraub; Hess, 2011, p. 116

Fig. 10 – Vista para o jardim ao oeste
Oscar-Niemeyer-casa-cavanelas-Arcaid-AlanWeintraub

As outras duas paredes opacas que encerram a área do estar são de alvenaria. Assumem protagonismo pelo revestimento em pedra e por sua continuidade além dos limites da cobertura, afirmando seu lugar na composição e na paisagem como planos miesianos. Uma delas atinge maior altura ultrapassando a cobertura ao sul. Incorpora a lareira e dissimula a chaminé. A outra define os limites entre a área social, de serviço e íntima. Estende-se horizontalmente ao leste além da projeção da cobertura, separando assim o pátio justaposto à cozinha e o jardim com a piscina e a escultura de Ceschiatti¹⁰. A extensa parede revestida em pedra tem sua continuidade interior-exterior reforçada pelo forro de madeira que segue a mesma estratégia. Ao mesmo tempo contrasta com a descontinuidade dos pisos: no interior, mármore branco polido em peças irregulares e pedra portuguesa do exterior. No outro extremo este plano vertical contínuo deixa uma passagem junto ao pano de vidro da fachada oeste, permitindo acesso à cozinha e aos dormitórios através de um corredor em forma de “T”. Formando uma área aproximadamente quadrangular que se aproxima das bordas da cobertura estão: cozinha, adjacente à parede em pedra, revestimento não aplicado neste compartimento o qual possui uma porta que abre direto ao jardim; banheiros junto à fachada oeste; e três dormitórios voltados ao norte.

Fig. 11 – Parede revestida de pedra com a lareira
jessicahoelscher.blogspot.com.br

Fig. 12 – Parede revestida de pedra
Weintraub, Hess, 2011, p. 118

São dois banheiros: um completo e outro como um pequeno lavabo. Este é internalizado na planta, sem contato com o exterior, enquanto aquele é compartimentado por duas paredes internas e duas externas. Embora fosse possível a existência de janela no banheiro maior, Niemeyer optou por sua ausência, mantendo a parede da fachada oeste junto á área íntima completamente cega. Piso e paredes são revestidos em mármore branco e apenas uma linha de tijolos de vidro oferece iluminação junto ao forro, na face voltada para a varanda oeste. Em ambos, banheiro e lavabo, a ventilação é permitida através do forro em chapa perfurada.

Fig. 13 – Banheiro

Oscar-Niemeyer-casa-cavanelas-Arcaid-AlanWeintraub

Os quatro pilares piramidais nas arestas da planta quadrangular são em concreto armado, revestidos em pedra como as duas paredes que se destacam na composição. O trabalho em pedra irregular é minuciosamente executado, procurando o encaixe entre os diferentes tamanhos e formas de pedras maiores, cujas juntas são preenchidas com argamassa e pedras menores. Processo bastante artesanal, resulta em textura simultaneamente rústica e elegante. O mesmo trabalho é utilizado no revestimento do piso interior em mármore branco polido, com peças irregulares maiores intermediadas por menores. Espaços intermédios preenchidos por argamassa compõem o rejunte.

Fig. 14 – Revestimento das paredes
Philippou, 2008, p. 210

Fig. 15 – Revestimento do piso
Philippou, 2008, p. 210

Um muro em tijolos assentados de forma desencontrada, originalmente pintado de branco¹¹, deixa alguma transparência pelos vazios criados. Encontra perpendicularmente a parede em pedra respeitando a maior importância desta por uma menor altura. Prolonga-se em direção ao norte de forma a dissimular um pátio de serviço junto à cozinha, marcando a fachada leste pela diversidade de texturas. Na fachada oeste, segundo o projeto original, a parede que encerra os dormitórios era pintada de preto e a do estar de amarelo¹².

Fig. 16 – Muro que delimita pátio de serviço
portalcasa.abril.com.br

A estrutura da cobertura em curva reversa é composta por quatro treliças metálicas sustentando terças. Estas, também em treliças metálicas, servem de apoio às telhas em chapas metálicas onduladas. Na parte inferior, esta estrutura é usada para fixar o forro em madeira de pinho silvestre na área social. Um sistema macho-e-fêmea acompanha a curvatura transversalmente. Nos demais compartimentos o forro é plano, do mesmo material nos dormitórios e em chapa perfurada nos banheiros e cozinha.

Fig. 17 - Dormitório
Weintraub; Hess, 2011, p. 119

Fig. 18 – Cozinha
Weintraub; Hess, 2011, p. 119

Ao primeiro olhar, a cobertura emana uma tenda. Aparentemente em forma de catenária, como uma curva gerada por uma corda suspensa pelas extremidades e sujeita à ação da gravidade. De acordo com este princípio estrutural, os quatro pilares supostamente serviriam de apoio para a malha metálica da cobertura que abriga a planta livre. Por outro lado, as paredes revestidas em pedra tais quais os pilares, ao sul junto à área coberta externa e a que divide estar e cozinha e se prolonga ao exterior, deixam um questionamento em relação a sua possível função estrutural. Depois de uma verificação mais atenta, percebe-se que a curva que define o corte longitudinal da cobertura é uma catenária imperfeita por assimetria. A inflexão da curva não se encontra no ponto médio do vão, mas sim alinhada à parede maior sobre a qual se encontra um dos coletores pluviais. A outra calha está junto à parede que interrompe o caimento do telhado. Fotos da obra em execução sugerem que as paredes mencionadas têm função estrutural, permitindo a assimetria da curva, percepção confirmada por manifestação de Oscar Niemeyer em 1955:

A solução procurou acentuar, com as colunas a leveza da cobertura. A construção teve como apoios além das quatro colunas duas paredes transversais. Os muros restantes constituíram simples material de vedação.¹³

Fig. 19 – Corte longitudinal
Desenho sobre Philippou, 2008, p. 208

Fig. 20 e 21 – Fotos da obra
Weintraub; Hess, 2011, p. 115

A assimetria determina que o trecho maior da curva sobreponha a área social, com um caimento menos acentuado e ininterrupto. A extensão menor se eleva numa curvatura mais evidente para conter os dormitórios e a cozinha. Nas bordas da cobertura a treliça se mantém a vista, sugerindo valorização de solução estrutural como sistema construtivo inédita na obra de Niemeyer. Ao

mesmo tempo contribui para o isolamento térmico, através da ventilação permanente deste interstício entre forro e telha.

Experiências progressas e possíveis influências

A obra residencial do arquiteto, revisitada em busca de precedentes que indicassem direcionamento para a inovação da cobertura em curva invertida em relação ao solo, permite associação com a casa do escritor Oswald de Andrade. O projeto de 1938, apesar de não adotar curvatura, é composto por duas coberturas inclinadas em direção à área central. Neste ponto encontram uma abóbada em diferentes alturas. Outro exemplar com recolhimento de água centralizado é a casa de M. Passos projetada em 1939. A planta, em duas alas, dissimula o telhado em duas águas, convergindo para um único alinhamento, numa configuração conhecida como “borboleta”. Completando a série de projetos considerados aqui com alguma relação com a Casa Cavanelas, vale destacar a de Charles Ofair, projetada em 1943. Trata-se de uma pequena casa em um volume único elevado sobre pilotis constituindo claramente o telhado “borboleta”. Os três projetos não foram executados e a experiência foi finalmente concretizada no late Clube e na Casa Juscelino Kubitschek, ambos no conjunto da Pampulha, no início da década de 40. A experiência de Niemeyer com dois telhados com caimento para uma única calha evoluiu para a elegante curvatura do late Clube Fluminense no Rio de Janeiro, projeto de 1945. A solução permite diferentes alturas internas sem romper com a unidade do todo.

Fig. 22 – late Clube Fluminense
Botey, 1996, p. 52

Como possível desdobramento da cobertura em curva reversa da Casa Cavanelas pode-se destacar o projeto de 1958 para a Capela Nossa Senhora de Fátima. Naquela pequena igreja em Brasília, Niemeyer faz uso da curva em concreto armado que, apesar de se apoiar também nas paredes cegas que delimitam o espaço interno, parece estar sustentada apenas pelos três pilares piramidais no mesmo material. A estratégia cria um interessante efeito de leveza reforçado pela redução da espessura da cobertura junto a estes apoios.

O uso do metal e da pedra numa obra de exceção

Desafiando o princípio moderno da expressão verdadeira dos materiais, Niemeyer reveste em pedra paredes de alvenaria e pilares de concreto na Casa Cavanelas. O uso da pedra havia sido explorado anteriormente pelo arquiteto em projetos como a Casa de Gustavo Capanema, pela proposta de um volume trapezoidal sobre o solo com dois muros laterais em cantaria, obra não executada. Esteve presente também em detalhe na chaminé da casa de veraneio de Mendes, construída e demolida, evidenciando a pedra num projeto moderno. Outro projeto não executado, de 1950, teria sido uma pequena casa na Gávea, composta por um prisma elevado sobre uma base em pedra. Ou ainda na Casa Alberto Dalva Simão, que segue a exploração da cobertura plana com bordas curvas de desenho livre da Casa das Canoas, onde mantém o uso de pilares metálicos e paredes curvas como sustentação. Neste caso, revestidas em pedra.

Ao revestir como o mesmo material vernacular, pilares de concreto e paredes de alvenaria, elementos que a princípio parecem exercer funções construtivas distintas, Niemeyer sutilmente aponta para a solução estrutural adotada na Casa Cavanelas. Além disto, destaca a importância que estas duas paredes em lados opostos do compartimento principal exercem sobre as demais. Garante uma aparência mais natural a estes elementos que contrastam com os panos de vidro nos dois outros planos compondo o estar e jantar.

Tais paredes ultrapassam a cobertura, uma no plano vertical, esconde a chaminé. A outra, horizontalmente, estende-se como muro em direção ao jardim. Ambas atuam como mediadores entre interior e exterior, natureza e artifício, tradição e modernidade. Desta forma o arquiteto calibra a hierarquia da composição, acentua a continuidade interior-exterior moderna e, ao mesmo tempo, faz alusão ao passado colonial. O resultado é uma casa em que a arquitetura é indissociável da paisagem, seja construída por Burle Marx ou natural. Talvez esta associação seja mais uma justificativa para o uso da pedra como revestimento: a rusticidade.

O entrosamento entre arquitetura e paisagem ocorre na Casa das Canoas com uma estratégia diferenciada de Niemeyer. Neste caso a relação entre projeto e natureza parece ocorrer pela cobertura em laje plana de bordas recortadas. Esta parece se acomodar em meio à vegetação da Mata Atlântica, sem tocá-la. Em Pedro do Rio, o arquiteto busca a mesma relação através de um pequeno pavilhão de jardim, imagem que a pedra e a cobertura metálica ajudam a configurar em forma de tenda.

O uso da cobertura metálica não tem precedentes na obra de Niemeyer. Por outro lado o uso do metal como estrutura mostrou ineditismo no projeto de Sérgio Bernardes de 1951, para a Casa de Lotta Macedo Soares. Situada no alto de uma cadeia de montanhas em Samambaia, Petrópolis RJ, tem estrutura metálica que recebe telhado de alumínio como cobertura. Outro ponto em comum com o projeto de Niemeyer em questão é o uso da pedra em planos verticais.

A Casa Cavanelas não é uma exceção à regra pelo uso da curva reversa, conforme já se viu. A excepcionalidade está no uso do metal e da pedra por um arquiteto renomado, entre outras coisas, pela exploração da plasticidade do concreto. A inovação na exploração de outros materiais para chegar a uma forma já exercitada, num sítio em que a montagem de formas, armaduras e concretagem da forma desejada talvez fossem uma dificuldade, demonstra a sutileza do projeto. O uso de materiais diferenciados e a busca da rusticidade, temas não corriqueiros na obra de Niemeyer, aplicados a elementos de arquitetura e estratégias de projeto que buscam a racionalidade da planta e a continuidade espacial, garantem a modernidade e adequação desta obra.

¹ NIEMEYER, 1958, *apud* ALMEIDA, 2005, p. 248.

² Conferência publicada na íntegra em:

BILL, Max. "O arquiteto, a arquitetura, a sociedade". *Habitat*, n. 14, jan./fev. 1954, sem numeração de página.

³ "No conjunto de crítica de 1952, acreditamos, está o germe de uma profunda alteração que já vinha se operando na obra de Oscar Niemeyer e que viria à tona em 1955 com o projeto para o Museu de Arte de Caracas – uma pirâmide invertida no alto de uma elevação. De fato, desde a virada da década, as formas complexas e imbricadas da arquitetura da Pampulha já vinham se convertendo, na prancheta de Niemeyer, em formas mais puras, próprias da arquitetura de Mies van der Rohe."

MACEDO, 2009, p. 13.

⁴ A Casa Cavanelas, vendida em 1994, tem sido citada como exemplo de iniciativa de restauro pelo seu novo proprietário:

"Tenho consciência da importância da recuperação desta casa. Não me sinto seu dono, ela é patrimônio do mundo." Gilberto Luiz Teixeira Leite Strunck em <http://casa.abril.com.br/materia/licao-de-mestres> (Janeiro 30, 2013)

⁵ "Única na obra do autor, a casa Cavanelas configura com as casas de Lina Bo Bardi e a casa Lotta Macedo Soares (Petrópolis, 1953) as exceções à regra brasileira do período em relação à materialidade e textura."

COMAS, ADRIÀ, 2003, p. 16.

⁶ "Nenhuma outra casa de Niemeyer envolve o drama da paisagem no seu conceito formal mais diretamente do que a casa de fim-de-semana para Edmundo Cavanelas em Pedro do Rio, a duas horas de carro do Rio de Janeiro. É ornada com jardins estupendos de Roberto Burle Marx, que se relaciona com a paisagem circundante produzindo um cenário único." Tradução da autora.

PHILIPPOU, 2008, P. 206.

⁷ LEFTEL, Tâmara. "Eu, Roberto Burle Marx". Documentário, 1994, *apud* PHILIPPOU, 2008, P. 210.

⁸ PHILIPPOU, 2008, p. 207.

⁹ SANVITTO; LEÃO, 2006.

¹⁰ Esta obra faz parte da série em bronze cujos exemplares são denominados Guanabara, presentes no interior da Casa das Canoas e junto à piscina da casa de Niemeyer em Brasília.

¹¹ PHILIPPOU, 2008, p. 208.

¹² PHILIPPOU, 2008, p. 209.

¹³ NIEMEYER, 1955, *apud* ALMEIDA, 2005, p. 248.

Referências bibliográficas

1. ADRIÀ, Miguel; COMAS, Carlos Eduardo Dias. **La Casa Latinoamericana moderna**. 20 Paradigmas de Mediados de Siglo XX. Barcelona: Gustavo Gili, 2003.
2. ALMEIDA, Marcos Leite. **As Casas de Oscar Niemeyer**. Porto Alegre: PROPARG/UFRRGS, Dissertação de Mestrado, 2005.
3. BRITTO, Alfredo. "Na escala do morar". São Paulo: **Arquitetura e Urbanismo**, n. 55, ago./set. 1994, p. 86-90.
4. BOTEY, Josep Maria. **Oscar Niemeyer**. Barcelona: Gustavo Gili, 1996.
5. HECK, Marcia. **Casas Modernas Cariocas**. Porto Alegre: PROPARG/UFRRGS, Dissertação de Mestrado, 2005.
6. LEÃO, Sílvia Lopes Carneiro. **As Fachadas da Casa Moderna**. Porto Alegre: PROPARG/UFRRGS, Tese de Doutorado, 2011.
7. MACEDO, Danilo Matoso. **Desenho concreto, obra abstrata; a simplicidade e seus desvios na Arquitetura Moderna Brasileira**. Rio de Janeiro: 8º Seminário DOCOMOMO Brasil, 2009.
8. NIEMEYER, Oscar. "Depoimento". **Módulo**, n. 3, fev. 1955, p. 44-46.
9. NIEMEYER, Oscar. "Depoimento". **Módulo**, n. 9, fev. 1958, p. 3-6.
10. OHTAKE, Ricardo. **Oscar Niemeyer: 10 anos, 100 obras**. São Paulo: Instituto Tomie Ohtake, 2007.
11. PHILIPPOU, Styliane. **Oscar Niemeyer: curves of irreverence**. New Haven, Conn. London: Yale University, 2008.
12. PIZZATO, Eduardo. "Curvas na Obra de Oscar Niemeyer (1936-1965)". Porto Alegre: **ARQTEXTO**, PROPARG/UFRRGS, n. 10/11, 2007.
13. POLIZZO, Ana Paula. **O jardim como ordenamento da natureza e a poética de Burle Marx**. Rio de Janeiro: 8º Seminário DOCOMOMO Brasil, 2009.
14. SANVITTO, Maria Luiza Adams; LEÃO, Sílvia Lopes Carneiro. Porto Alegre: Anais do 1º Seminário DOCOMOMO Sul, ago. 2006.
15. SIQUEIRA, Vera Beatriz. **Burle Marx**. São Paulo: Cosac Naify, 2009.
16. WEINTRAUB, Alan; HESS, Alan. **Oscar Niemeyer Casas**. New York: Rizzoli, 2011.

Sítios na Web

<<http://adorocasas.webnode.com.br/album/galeria-de-fotos-casa-cavanelas-de-oscar-niemeyer-frente/oscar-niemeyer-casa-cavanelas-arcaid-alanweintraub-jpg/>> Acesso 08 de janeiro de 2013.

<<http://adorocasas.webnode.com.br/album/galeria-de-fotos-casa-cavanelas-de-oscar-niemeyer-fundos/oscar-niemeyer-casa-cavanelas-casaabril-jpg/>> Acesso 08 de janeiro de 2013.

<<http://jessicahoelscher.blogspot.com.br/2011/07/redidencia-cavanellas.html>> Acesso 08 de janeiro de 2013.

<<http://panoramافر.blogspot.com/2011/12/niemayer-104-anos-arquitetando-obras.html>> Acesso 08 de janeiro de 2013.

<<http://portalcasa.abril.com.br>> Acesso 08 de janeiro de 2013.